

УДК 37.013.2

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ,
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА**

МУХАББАТОВ ХУШНУД КУРБОНОВИЧ

член-корреспондент Инженерной академии Республики Таджикистан, кандидат технических наук, доцент кафедрой экспериментальной физики Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни. Республика Таджикистан, г. Душанбе

МИРЗОЗОДА АБДУСАЛОМ НАЗРАЛИ

кандидат химических наук, Директор Института цифровых технологий и искусственного интеллекта Таджикского международного университета туризма и предпринимательства. Республика Таджикистан, г. Душанбе

Аннотация: Политехническое образование, в современном понимании, должно организовываться вокруг идеи получения пользы в широком смысле слова. Проблемы современного таджикского образования – это еще один повод, чтобы задуматься над тем, что такое модернизация, каковы ее исторические горизонты и какую, собственно, модернизацию мы сегодня осуществляем. Социально-демографические условия заставляют по-новому учитывать требования политехнизации общего образования, трудового обучения, в том числе и девушек. Частные исследования показывают, что выпускники школ не имеют достаточных технических знаний, слабо знакомы с машинами-орудиями, технологиями производства широко распространенных изделий. Соединение обучения с производительным трудом тогда оказывается эффективным, когда оно обеспечивает развитие технического творчества, рационализации и изобретательства, а также получение совмещенной или второй профессии.

Ключевые слова: Политехническое образование, обучение, технического творчества, компетентность, школа, экономика, профессия, знания.

MUHABBATOV KHUSHNUD KURBONOVICH

corresponding Member of the Engineering Academy of the Republic of Tajikistan, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Experimental Physics of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Republic of Tajikistan, Dushanbe

MIRZOZODA ABDUSALOM NAZARALI

PhD in Chemistry, Director of the Institute of Digital Technologies and Artificial Intelligence of the Tajik International University of Tourism and Entrepreneurship. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract: Polytechnic education, in the modern sense, should be organized around the idea of obtaining benefit in the broad sense of the word. The problems of modern Tajik education are another reason to think about what modernization is, what its historical horizons are and what kind of modernization we are actually implementing today. Socio-demographic conditions force us to take into account in a new way the requirements of polytechnicization of general education, labor training, including for girls. Private studies show that school graduates do not have sufficient technical knowledge, are poorly acquainted with machines and tools, and technologies for the production of widespread products. The combination of training with productive work is effective when it ensures the development of technical creativity, rationalization and invention, as well as obtaining a combined or second profession.

Keywords: *Polytechnic education, training, technical creativity, competence, school, economics, profession, knowledge.*

В нашем обществе странным образом появилось пренебрежительное отношение к материальному производству, реальному сектору экономики. Заметен некий ценностный разброд, несоответствие сосуществующих в обществе парадигм, идеологических, этических, эстетических и прочих базовых критериев. Этим разбродом и пользуются различные "манипуляторы".

Проблемы современного таджикского образования – это еще один повод, чтобы задуматься над тем, что такое модернизация, каковы ее исторические горизонты и какую, собственно, модернизацию мы сегодня осуществляем. Фактически мы существуем в ситуации исторической неопределенности, развитие которой трудно спрогнозировать в деталях. Вот почему необходимо подойти к стратегии развития образования предельно осмотрительно [1, с.67].

Задачи политехнического образования с учетом требования рыночной экономики и интенсификации материального производства, перестройки мышления и деятельности людей, учет человеческого фактора практически немислимы без коренного улучшения подготовки рабочих и инженерно-технических кадров. Существенным в этой перестройке и в осуществлении реформы общеобразовательной и профессиональной школы является дальнейшее расширение принципа политехнизации образования.

Изменениям в технике и технологии, организации и управлении производством отвечают изменения в содержании и характере труда людей, а также изменения социального состава пополнений рабочего класса, происшедшие за последние 10-15 лет. С другой стороны, технико-технологическая составляющая становится всё более значимой в любой современной профессии [3, с. 52].

Социально-демографические условия заставляют по-новому учитывать требования политехнизации общего образования, трудового обучения, в том числе и девушек. Частные исследования показывают, что выпускники школ не имеют достаточных технических знаний, слабо знакомы с машинами-орудиями, технологиями производства широко распространенных изделий.

Обычно выпускники школ имеют весьма поверхностные представления не только о возможной будущей профессиональной деятельности, психологических особенностях профессии, но и о характере учебной деятельности, содержании профессионального образования. Им также кажется, что они могут приобрести любую профессию из ими выбранных. К сожалению, лишь единицы рассматривают вариант поступления в желаемый вуз, проектируют другие маршруты к получению выбранной профессии. Надо отметить, что вузовские подготовительные курсы весьма слабо устраняют дефицит информации, недостаточна и эффективность дней открытых дверей.

Уже в средних классах учащиеся тяготеют вынужденностью делового общения с наставниками, различного функционала, преимущественно женского пола (следует учитывать, что более 40 процентов школьников воспитываются в неполных семьях). Тенденция феминизации школы и педагогического образования должна быть переломлена, так как она явно имеет негативные социально-психологические последствия.

Трагедийно положение в школе так называемого трудового обучения (ныне "Технология") с многолетним разделением его содержания по половому принципу - "Технический труд" и "Обслуживающий труд". Прецедент имеет продолжение в разделении учащимися школьных предметов, заданий, даже результатов на мужские и женские и закрепляет неправомочность социальных ролей: мальчики - добытчики, работники, инвесторы, девочки — служба, домашние хозяйки, воспитательницы детей. При этом происходят деформация жизненного и профессионального самоопределения и преследование чувством ожидаемой социальной невостребованности, что выражается, в том числе,

игнорированием некоторых школьных предметов и мероприятий – своеобразный социальный аутентист.

Можно напомнить в этой связи о начальном периоде советской индустриализации. В дискуссиях того периода противостояли друг другу две концепции общего и технического образования: одна из них была ориентирована на просвещение как таковое, а в высшем профессиональном образовании – на фундаментальную подготовку научного типа, другая – на обучение «под заданные функции» (модель «узкого специалиста»).

Политехническое образование, в современном понимании, должно организовываться вокруг идеи получения пользы в широком смысле слова. Требуется специальный анализ возникшей коллизии: видимо, различны методы преподавания наук и обучения умениям. Более того, общество стоит перед необходимостью изменения глубинных установок в системе образования и воспитания, ибо умножение благ возможно лишь через квалифицированный, умный труд, а это означает переориентацию образования, осознания важности деятельностной компоненты и как образовательной, и как воспитательной.

Следует обратить внимание на два обстоятельства, ограничивающих интерес выпускников к техническим вузам. Во-первых, потеря политехнической направленности, по крайней мере, естественнонаучных учебных дисциплин. Во-вторых, так как черчение и графическая грамота практически исчезли из учебных планов школ, выпускники школ боятся встречи в инженерных вузах с большим объёмом графических работ. [3, с .4].

До сих пор не разработаны надежные способы, методы и процедуры для оценивания мировосприятия, мироощущения, мировоззрения и самосознания индивидуальности, особенно в части проектирования собственной будущей (известные тесты дают лишь приблизительную картину). К сожалению, нельзя полностью доверять оценкам позитивности и размера вклада школьного образования в жизненное и профессиональное самоопределение личности самим школьникам даже старших классов. Так как этот вклад имеет методологический (а не прогностический и тем более рецептурный) характер, то с учетом свободы выбора линий жизни растущим человеком под влиянием различных обстоятельств оценивание вклада на микроуровне может быть лишь вероятностным, а не вероятностно-статистическим, как на макроуровне. Точность и достоверность оценивания существенно зависит от субъективности проводящих оценивание, что вполне естественно и непреодолимо.

В перспективе окажется разумным и возможным разделить номенклатуру профессий на «знаниевые» и «компетентностные». В частности, компетентностные ориентиры очень подошли бы некоторым специальностям, связанным с организацией и координацией взаимодействия профессионалов различного профиля. Заметим, что перспектива социального развития видится отнюдь не в формировании «общества компетенции», а в поэтапном переходе к «обществу знаний» [1,2].

Собственно, природа и характер политехнических знаний делают невозможным в настоящее время (хотя гипотетически в будущем такую возможность не следует отбрасывать) обеспечить усвоение политехнических основ современного производства средствами одного учебного предмета.

В известной мере целенаправленной политехнизации школьного образования служил курс "Основы производства. Выбор профессии", который, по замыслу, должен был усиливать и реализовать межпредметные связи, формировать представления о материальном производстве, способствовать воспитанию интереса к позитивистским знаниям, потребности к самообразованию. Соединение обучения с производительным трудом - сложный и многосторонний процесс взаимосвязи изучения основ наук, политехнического образования, профессиональной подготовки, трудового, нравственного, физического, эстетического воспитания с производительным трудом [3,4].

Простое вовлечение учащихся в промышленный или сельскохозяйственный труд вне указанной связи не решает задачу воспитания развитой личности и конкурентоспособного работника. Соединение обучения с производительным трудом тогда оказывается

эффективным, когда оно обеспечивает развитие технического творчества, рационализации и изобретательства, а также получение совмещенной или второй профессии.

Содержание общего образования, закрепляемое, в частности, образовательными стандартами, до сих пор ориентировано на передачу "основ наук", а не на конструирование целостной мировоззренческой картины бытия, что не позволяет школе эффективно решать задачи социализации зрелой личности выпускника.

Идентичность при вхождении на рынок труда существенно усложняется из-за падения престижа производительного труда, для значительной части молодых людей стал характерен социальный пессимизм, они не верят в возможность иметь интересную, содержательную работу, оплачиваемую в соответствии с мерой своего труда на уровне мировых стандартов. Происходят полярные изменения трудовой мотивации. Квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность, что в дальнейшем может привести к дисбалансу в профессиональной структуре рабочей силы. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а труду с низкой интенсивностью, направленному на получение значительной материальной выгоды любым путем. Все это, конечно, не может способствовать подъему экономики.

Гуманистическое образование, включающее технологическое, экономическое и экологическое, должно быть направлено на увеличение жизненных шансов в изменяющихся условиях жизнедеятельности личности и индивидуальности. Другими словами, образование должно обеспечивать встречу человека с самим собой, в том числе через приобретение именно своей профессии, которое вполне можно считать частью человеческого счастья — когда свободный человек утверждает, что его профессия, специальность самые лучшие. Образование должно стать фактором повышения ресурсности личности. Вместе с тем следует учитывать реалии, когда образовательные запросы - как ценность - учащихся и социума существенно разнятся по регионам и социальным группам населения, по типам школ (городские школы наук градов, технополисов, столиц, школы моноиндустриальных средних городов, школы малых городов и поселков, сельские школы, отдельных районов и др.).

В этом отношении политехнизация разноуровневого образования не предполагает глобальной унификации целей и содержания. Необходимость реформирования содержания общего среднего образования вызвана, в первую очередь, эволюцией структуры квалификации работника за прошедший век. При этом под работником понимается "средний" дееспособный человек, занятый продуктивной трудовой деятельностью профессионально, то есть эта деятельность является для работника основным способом жизнеобеспечения своего и своей семьи. "Средний" дееспособный человек осваивает, в основном, массовые профессии, которые по мере развития производительных сил и производственных отношений также эволюционизировали за прошедший век.

Можно заметить, что уже в середине XX века в структуре квалификации работников уменьшилась доля навыков, которые были характерны для архаичных технологий и формировались репродуктивным повторением — "делай как я". Доля умений также сократилась, что объясняется частой сменой объектов труда и технологий, формированием в трудовой деятельности обобщенных умений-действий.

Зато заметно возросла доля знаний, позволявших адаптировать свою трудовую деятельность в изменяющихся производственных условиях. В это же время в структуре квалификации появилось творчество, которое можно понимать, как способность и готовность принимать решения в нестандартных условиях, при решении задач, которые ранее не встречались в опыте.

Соединение обучения с производительным трудом — сложный и многосторонний процесс взаимосвязи изучения основ наук, политехнического образования, профессиональной подготовки, трудового, нравственного, физического, эстетического воспитания с производительным трудом [4,5]. Простое вовлечение учащихся в промышленный или

сельскохозяйственный труд (даже в научную работу) вне указанной связи не решает задачу воспитания развитой личности и конкурентоспособного работника.

Соединение обучения с производительным трудом тогда оказывается эффективным, когда оно обеспечивает развитие технического творчества, рационализации и изобретательства, а также получение совмещенной или второй профессии.

Содержание общего образования, закрепляемое, в частности, образовательными стандартами, до сих пор ориентированно на передачу "основ наук", а не на конструирование целостной мировоззренческой картины бытия, что не позволяет школе эффективно решать задачи социализации зрелой личности выпускника. Правомерно и важно рассматривать производительный труд с точки зрения не только объективного, но и субъективного содержания, т.е. сознания человека, сочетающего образование с производительным трудом.

Политехническая направленность преподавания физики, математики, химии, географии и других предметов должна учитывать характер производительного труда учащихся, "работать" на него. К сожалению, межпредметные связи имеют до сих пор односторонний характер: трудовое обучение, конечно, строится на данных физики, математики, химии, а именно эти учебные предметы сравнительно редко содержат примеры конкретных политехнических задач, иллюстрирующих применение основ наук при решении технологических производственных задач. Одна из причин такого положения в том, что часто учителя физики, математики не имеют необходимых знаний о современном материальном производстве, технологии конструкционных материалов, технике. В педагогических университетах на математических и физических факультетах до сих пор нет полноценного курса "Основы современного производства", который бы позволял будущим учителям активизировать межпредметные связи и вести необходимую профориентационную работу. Нет такого курса и у экономистов, менеджеров.

Таким образом, есть основания считать, что в столь сложных условиях нельзя в школьном образовании и обществе в целом относиться к выбору будущей профессии и образовательно-профессиональному маршруту как частному делу выпускников школ и их родителей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. / В. В. Авдеев - М.: Феликс, 1992. -128 с.
2. Белозерцев В.И. Техническое творчество. -Ульяновск: Приволжское книжное изд-во, 1975.
3. Низамов Р.А. Махмутов М.И. Проблемное обучение. -М.: Наука, 1975.
4. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. -М: Московский рабочий, 1-е изд., 1969, 2-е изд., 1973.
5. Альтшуллер Г.С. Найти идею. -Новосибирск: Наука, 1986.